

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МОҲИАТИ

Эсанбоева Юлдуз Тўлқин қизи

ўқитувчи
аудит кафедраси
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: yulduzesanboyeva1996@gmail.uz
ORCID 0009-0008-0995-9222

Аннотация. Мақолада молиявий натижаларни ташкил қилувчи кўрсаткичлар, уларнинг мазмуни ва иқтисодий моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари ёритиб берилган. Шунингдек молиявий натижалар бухгалтерия ҳисоби ва аудитини юритишнинг муаммолари ҳамда уларни бартараф этиш йўллари таҳлил этилиб, тавсиялар берилган. Жумладан, молиявий натижалар бухгалтерия ҳисоби ва аудитини ўтказишнинг алгоритми ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: молиявий натижалар, бухгалтерия ҳисоби, молиявий натижалар кўрсаткичлари, молиявий натижаларнинг иқтисодий моҳияти.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Эсанбаева Юлдуз Тўлқин қизи

преподаватель
кафедра аудита
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: yulduzesanboyeva1996@gmail.uz
ORCID 0009-0008-0995-9222

Аннотация. В статье исследуются показатели, отражающие экономическую сущность, специфику финансовых результатов. Также в статье подвергаются анализу проблемы учета и аудита финансовых результатов, определены пути их решения. В частности, разработан алгоритм учета и аудита финансовых результатов.

Ключевые слова: финансовые результаты, учет, показатели финансовых результатов, экономическая сущность финансовых результатов.

ECONOMIC NATURE OF FINANCIAL PERFORMANCE INDICATORS

Esanbayeva Yulduz Tolkin kizi

teacher of the department audit
Tashkent State the University
of Economics
E-mail: yulduzesanboyeva1996@gmail.uz
ORCID 0009-0008-0995-9222

Abstract. The article examines the indicators that constitute the economic essence and specificity of financial results. The article also analyzes the problems of accounting and auditing financial results and identifies ways to overcome them. In particular, an algorithm for accounting and auditing financial results has been developed.

Keywords: financial results, accounting, elements of financial results, the economic

essence of financial results.

Кириш

Молиявий натижалар хўжалик юритувчи субъект фаолиятининг барча томонларини акс эттирувчи кўрсаткич бўлиб, унга маҳсулот ҳажми ва сифати, маҳсулот тури, таннарх даражаси ва бошқа бир қатор омиллар таъсир қилади. Ўз навбатида, молиявий натижа корхонанинг ўз айланма маблағларига, тўлов қобилиятига таъсирини ўтказмай қолмайди. Молиявий натижаларни ифодалаб берувчи кўрсаткич бўлиб фойда ва рентабеллик даражаси ҳисобланади. Ҳозирги вақтга келиб фойданинг ўрни ва аҳамияти янада ортиб бормоқда. Чунки у хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини кенгайтириш, техник-технологик ривожланиш ва модернизация қилишнинг биргина манбаи бўлиб қолмоқда.

Республикамызда иқтисодий ривожлантириш ва либераллаштириш шароитида иқтисодий ўсиш макроиқтисодий ва молиявий барқарорликка эришишнинг асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни аудиторлик текширувидан ўтказиш, унинг даражасини бошқа рақобатдошларининг олдида ошириш ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш соҳасидаги имкониятларини аниқлаш учун замин бўла олади. Корхона фаолиятининг энг асосий вазифаларидан бири унинг иқтисодий самарадорлигини ошириш ва молиявий барқарорлигини таъминлашдир. Бу эса, ўз навбатида, тадқиқотни долзарб мавзуга бағишланганлигидан далолат беради ҳамда илмий изланишлар натижасида молиявий натижаларнинг ташкилий элементлари нафақат ҳисоботда, балки корхона фаолиятидаги ўрнини ҳам очиб беради.

Адабиётлар шарҳи

Иқтисодий адабиётларда молиявий натижаларга оид бўлган терминлар келтирилган бўлиб, ҳар бир манбада бу маслага ўзига ҳослик билан ёндашилган. М.С. Ҳожиев, И.И. Мелиев, С.А. Джуманова томонидан ишлаб чиқилган концепцияда молиявий натижалар тўлиқлигича мазмунан ёритиб берилган деб айта оламиз [1]. Бундан ташқари олимлар томонидан молиявий натижаларни ташкил этувчи элементларга алоҳида ёндашилган ҳолатда уларнинг моҳияти бирма бир мисоллар орқали тушунтириб ўтилган бўлса, россиялик иқтисодчилар И.В. Кутузова ва О.А. Ларионова даромад ва харажатларни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришнинг асосий вазифаси уларнинг миқдорини аниқлашдир деб, ўз иқтисодий қарашларини молиявий натижаларнинг элементларига нисбатан келтириб ўтишган [2]. Инглиз иқтисодчилари Benjamin G., Spencer B. Meredith ҳамда Michael F. каби инглиз олимларнинг фикрича, “... жорий активлар қанчалик ликвидли бўлса, жорий мажбуриятлардан юқори маржа шунчалик кам талаб қилинади. Темир йўллар ва коммунал хизматлар одатда катта жорий нисбатни кўрсатишлари шарт эмас, чунки улар кичик инвентарларга эга ва уларнинг дебиторлик қарзлари тезда ундирилади.” Молиявий натижаларни ташкил этувчи элементларнинг нақадар муҳим эканлигига урғу беради [3].

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон андозаларини ўрганиш ва уларнинг ичидан муваффақиятли кечган, иқтисодий менежментнинг энг муносибларини олиш билан бир қаторда ўз ёндашувига асосланган яқка тартибдаги бир йулни ишлаб чиқиш зарурияти пайдо бўлаётган бир пайтда, иқтисодий янада ривожлантириш шароитида корхоналар фаолиятини аудиторлик текшируви натижалари асосида уларнинг молиявий ҳолатига баҳо берилади. Ўз навбатида молиявий барқарорлигини таъминлаш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқилади.

Корхона молиявий-хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичи ҳисобот даврида

хусусий капитал қийматининг ўсиши (камайиши)ни ўзида акс эттирувчи молиявий натижа ҳисобланади. Шу боисдан хўжалик юритувчи субъектда иқтисодий самарага эришиш, уни ривожлантиришдаги муҳим вазифа корхонанинг операцион, молиявий ва инвестиция фаолиятида раҳбарият томонидан даромадлар ва харажатларни самарали бошқариш усуллари эгаллаши зарур бўлади.

Фойда шаклланишини самарали бошқариш бошқарув жараёнининг ташкилий-услубий тизимини барпо этиш, фойда шаклланишининг асосий механизмларини билиш, уни таҳлил ва назорат қилишда замонавий усуллардан фойдаланишни кўзда тутати. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот шаклланишининг муҳим жиҳати унда акс эттириладиган фойдаланувчилар эҳтиёжини қондиришга мўлжалланган кўрсаткичларнинг миқдоридир. Ушбу кўрсаткичлар миқдорининг кўпайиши фойдаланувчиларга кўпроқ маълумот беради, шу билан биргаликда уларнинг юзага келиш шартлари очиб берилади. Кўрсаткичлар миқдорининг камайиши уларни ўқишга қулай бўлади, аммо камроқ ахборот бериб, фойда ва зарарларнинг шаклланиш шартларини тўлиқ очиб бермайди.

Бугунги кунда ахборотлар шаффофлиги ва барча учун мақбуллигига эътибор қаратилмоқда. Шу боисдан молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот тузилиши фаолият турлари бўйича даромад ва харажатларнинг таснифланишига асосланади. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичлари шаклланишига бўлган ушбу ёндашув барча ривожланган мамлакатлар учун характерлидир. Аммо ҳисобот шаклланишидаги асосий масала тақдим этиладиган кўрсаткичларнинг ҳажмидир.

“Даромад” ва “харажат” категориялари бухгалтерия ҳисобининг фундаментал тушунчалари ҳисобланади. Ушбу категориялар корхонанинг асосий мақсадига эришиш, молиявий натижаларни максималлаштириш ва ҳисоботдан фойдаланувчиларга бошқарув ва иқтисодий қарорлар қабул қилишда муҳим аҳамиятга эга. Даромад ва харажатларни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришнинг асосий вазифаси уларнинг миқдорини аниқлашдир.

Даромад ва харажатлар миқдорини баҳолашнинг холислиги ва ҳаққонийлигига хўжалик битимларининг ноаниқлиги ўз таъсирини ўтказди. Бу эса даромад ва харажатларни тан олиш вақти билан ҳисобот даврлари ўртасида даромад ва харажатлар ҳақидаги ҳисоб ахборотини тақсимлашга боғлиқлиги билан ифодланади. Шуни таъкидлаш жоизки, “даромад” ва “харажат” категориялари фақатгина бухгалтерия ҳисобида эмас, балки бутун ташкилотни бошқаришда ҳам муҳим рол ўйнайди.

Демак, келгуси давр харажатларининг мавжудлиги ҳисоботнинг ишончлилигини инкор этмайди. Шу боисдан молиявий ҳисоботнинг тушунтириш хатида келгуси давр харажатларининг таркиби ва уларни ҳисобдан чиқариш тартиби ҳақида ахборот бериш мақсадга мувофиқдир. Бу эса, ҳисоботдан фойдаланувчиларни фойдали ва ишончли ахборот билан таъминлайди. Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни хулоса қилиш мумкинки, бухгалтерия ҳисобида ҳисобот даври даромад ва харажатларининг мувофиқлиги ва эҳтиёкорлик тамойилларига амал қилиш молиявий натижалар ҳисобини такомиллаштиришда муҳим ўрин тутати.

Аудитор хўжалик субъектларида молиявий ва у билан боғлиқ бўлган бошқа ҳисоботлар юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви натижалари сифатини оширишда таҳлилий амаллардан самарали фойдаланиш лозим. Бу аудиторнинг текшируви давомида юзага келиши мумкин бўлган ҳавфларни камайиши ва ёки юзага келмаслигини олдини олади. 520-сонли АХС “Таҳлилий амаллар” номли стандартда, аудитор томонидан олинган маълумотларни таҳлил қилиш ва баҳолаш, ғайриоддий ва бухгалтерия ҳисобида нотўғри акс эттирилган хўжалик фаолияти фактларини аниқлаш, ҳамда бундай хатолар ва чалкашликларнинг сабабларини аниқлаш мақсадида текшириладиган хўжалик юритувчи субъектнинг муҳим молиявий ва иқтисодий кўрсаткичларини ўрганиш таҳлилий амаллар эканлиги батафсил баён қилинган.

Молиявий натижаларни таҳлил қилишнинг аҳамияти, мазмуни ва вазифалари қуйидагилардан ташкил топган бўлиб, улар умумий молиявий натижалар, уларнинг таҳлилнинг ахборот манбалари таркиби ва тузилишини таҳлили демакдир.

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни ўқиш вертикал ва горизонтал таҳлил, трендли таҳлил ва кўрсаткичларни аниқлаш усулларида олиб борилади.

- Вертикал таҳлилда молиявий натижаларнинг шаклланишини бир қаторли ва кўп қаторли усулларида ўзаро фарқланишларга ва нисбий ўзгаришлар баҳо бериледи.

- Горизонтал таҳлилида еса молиявий натижаларнинг бўйламасига таркибланиши ва уларнинг ўзгаришлари ўрганилади.

- Тренд таҳлилида молиявий натижалар ва уларнинг йиллар бўйича ўзгариши, динамикаси ёки асос йилига нисбатан ўзгаришларига баҳо бериледи.

Нақд пул маблағлари қимматли қоғозларнинг бозор нархига нисбатан жуда катта бўлса, бу омил одатда қулай инвестиция эътиборига лойиқдир. Бундай ҳолда, акциялар даромад рекордидан кўра кўпроқ қийматга эга бўлиши мумкин, чунки қийматнинг яхши қисми даромадлар ҳисобига озгина ҳисса қўшадиган нақд пул маблағлари билан ифодаланеди. Бу эса, ўз навбатида, молиявий натижаларга ўз таъсирини кўрсатмай қўймайди. Корхонанинг самарали фаолиятини таъминлаш мақсадида аудиторлардан ҳам молиявий натижаларни ташкил қилувчи элементларга алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади.

1-жадвал.

Молиявий натижаларни ифодаловчи кўрсаткичларнинг бир-бирига боғлиқлиги*

*Муаллиф томонидан илмий манбаларга асосан яратилган.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий натижаларини таҳлил этишда энг асосий вазифалар:

- хўжалик юритувчи субъектларнинг фойдалилик даражасига баҳо бериш;
- хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий натижаларини таркиби, тузилиши ва динамик ўзгаришларига баҳо бериш;
- бизнес режада белгиланган фойдалилик даражасига эришилганлиги ва унга таъсир этган омилларни ўрганиш ҳамда баҳо бериш;
- фойданинг шаклланиши ва ишлатилишининг асосланганлигини текшириш;
- фойданинг кўпайган ёки камайганлигига маҳсулот (иш, хизмат)лар сотишдан ва бошга фаолиятлардан эришилган натижанинг таъсир этишини аниқлаш;
- хўжалик юритувчи субъектларнинг ялпи фойдаси ва унга таъсир этувчи омилларга баҳо бериш;
- солиққа тортилгунга қадар бўлган фойданинг шаклланишига ва унга таъсир

этувчи омилларга баҳо бериш;

- хўжалик юритувчи субъектларнинг соф фойдаси ва унга таъсир этувчи омилларни ўрганиш ҳамда баҳо бериш;
- соф фойдани кўпайтириш йўналишларини белгилаб бериш;
- хўжалик юритувчи субъектларнинг рентабеллик кўрсаткичларини ўрганиш ва уларга таъсир этувчи омилларга баҳо бериш;
- хўжалик юритувчи субъектларнинг умумий рентабеллик даражасини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва ҳақозолар.

Хулоса

Молиявий натижаларни ташкил қилувчи кўрсаткичларнинг мазмуни ва иқтисодий моҳияти бўйича олиб борилган мулоҳаза ва таҳлиллар натижасида қуйидаги якуний хулосаларга келиш мумкин:

1. Халқаро стандартда келтирилган молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим қилишнинг концепциясига биноан молиявий ҳисоботни ташкил қилувчи кўрсаткичларнинг мазмуни ва иқтисодий моҳиятини ўрганиб чиқиш натижасида айён бўладики, молиявий натижаларнинг тайёрланиши ҳисоботнинг мазмунига ва ва сифатлилиқ даражасига таъсир қилади.

2. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти тўғрисидаги аниқ ва шаффоф ахборотни шаклланиши самарали ҳисоб жараёнини тузиш ва зарурий инфратузилмани яратиш йўли унинг келгуси тараққиётининг омили бўлиб ҳисобланади.

3. Молиявий ҳисоботларда моддаларни тақдим қилиниши ва уларнинг таснифи бир даврдан иккинчи даврда сақланиши лозим (тақдим қилишнинг кетма-кетлиги). Корхона молиявий ҳисоботларни тақдим қилишда усулларга ўзгартириш киритиши керак бўлади, агарда ўзгарган таркиб эҳтимол тўлиқ сақланилса ёки муқобил кўринишда тақдим қилишдан олинадиган наф муқаррар бўлиши кўриб чиқилди.

Умуман олганда молиявий натижаларни ташкил қилувчи кўрсаткичлар, уларнинг мазмуни ва иқтисодий моҳияти, корхона фаолиятида ва аудиторлик текширувида фойдаланишнинг устувор жиҳатлари мавжудлиги аудиторлик текширувининг ишончлилиқ даражасини оширади ва бу молиявий ҳисоботнинг мукамаллигини кафолати бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

Ўзбекистон Республикасининг 25.02.2021 й. ЎРҚ-677-сон "Аудиторлик фаолияти тўғрисида"ги Қонуни. – <https://lex.uz/uz/docs/5307886>

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.09.2018 й. ПҚ-3946-сон "Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори <https://lex.uz/uz/docs/3914502> Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.08.2021 й. ПҚ-5210-сон "Аудиторларни сертификатлаштириш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги Қарори. –

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 й. ПФ-60-сон "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги Фармони. – <https://lex.uz/docs/5841063>

4. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун аудитнинг халқаро стандартларини тан олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.04.2022 йилдаги 171-сон қарори. <https://lex.uz/uz/docs/5952173>

5. Молия Вазирининг 24.09.2021 й. 56-сон "Аудиторнинг малака сертификатини малака имтиҳонини топширмасдан бериш ва муддатини узайтириш учун асос бўладиган бухгалтерларнинг халқаро сертификатлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида"ги буйруғи (АВ томонидан 29.09.2021 й. 3321-сон билан рўйхатга олинган)

Сифат назорати, аудит, кўриб чиқиш, бошқа ишонч билдириш ва турдош хизматларнинг халқаро стандартлари. Таржима УБАМА 2014.

Кеворкова Ж.А. Международные стандарты аудита. – М.: Юрайт. 2016. – 458 с.

Интернет сайтлари:

https://www.abbreviationfinder.org/ru/acronyms/sox_sarbanes-oxley-act-of-2002.html

<http://base.garant.ru/71364274/>

<https://www.ifiar.org/>

<https://www.frc.org.uk/>

https://www.ifac.org/system/files/meetings/files/6086_0.pdf